

Artículo de investigación científica y tecnológica

Cómo citar: Crespo O'Relly, N., Álvarez Pardo, E. D, & Abreu Alonso, O. (2023). La gestión del conocimiento en función del grupo para la atención a la dinámica demográfica. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8021259>

Recibido: 23/04/2022

Aceptado: 17/02/2023

Publicado: 26/04/2023

Autor para correspondencia:

nismel@unica.cu

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Nismel Crespo O'Relly¹

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

<https://orcid.org/0000-0002-2292-3135>

nismel@unica.cu

Cuba

Elen Dolores Álvarez Pardo²

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

<https://orcid.org/0000-0003-3570-959X>

elen@unica.cu

Cuba

Oslaidys Abreu Alonso³

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

<https://orcid.org/0000-0002-9084-1449>

oslaidy@unica.cu

Cuba

La gestión del conocimiento en función del grupo para la atención a la dinámica demográfica

Knowledge Management at the Demographic Dynamics Assistance Group

Gestão do conhecimento baseada no grupo para abordar a dinâmica demográfica

Resumen

Introducción: en el municipio Morón existen diversas problemáticas relacionadas con la Gestión del Conocimiento en función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica. Sobre esta base se planteó la caracterización del municipio, lo cual permitió perfeccionar su labor en función de ofrecer la oportunidad de nuevos conocimientos para la gestión hacia el cambio de mentalidad, en correspondencia con las funciones que desarrollan. **Objetivo:** elaborar un plan de acción para la Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el municipio Morón. **Método:** la investigación asumió los fundamentos de la concepción dialéctico-materialista, que posibilitaron la aplicación de diferentes métodos y técnicas del nivel teórico y empírico. **Resultados:** como resultado se diseña un Plan Acción dirigido al funcionamiento del grupo, que incluye nuevas acciones desde la práctica. **Conclusión:** en este sentido, se propone el proceder para realizar el diagnóstico, la selección de las acciones y la preparación del grupo que contribuyan al perfeccionamiento de este proceso.

Palabras clave: acción, demográfica, dinámica, grupo, plan

Abstract

Introduction: in the Morón municipality there are various problems related to Knowledge Management based on the Group for Attention to Demographic Dynamics. On this basis, the characterization of the municipality was proposed, which allowed them to perfect their work in terms of offering the opportunity for new knowledge for management towards a change of mentality, in correspondence with the functions they perform. **Objective:** develop an action plan for Knowledge Management based on the Group for Attention to Demographic Dynamics in the Morón municipality.

Method: the research assumed the foundations of the dialectical-materialist conception, which made possible the application of different methods and techniques at the theoretical and empirical level. **Results:** as a result, an Action Plan is designed aimed at the functioning of the group, which includes new actions from practice. **Conclusion:** in this sense, the procedure is proposed to carry out the diagnosis, the selection of actions and the preparation of the group that contribute to the improvement of this process.

Keywords: action, demographic, dynamics, group, plan

Resumo

Introdução: no município de Morón, existem diversas problemáticas relacionadas à Gestão do Conhecimento em função do Grupo para a Atenção à Dinâmica Demográfica. Com base nisso, foi proposta a caracterização do município, o que permitiu aperfeiçoar seu trabalho para oferecer novas oportunidades de conhecimento para a gestão e mudança de mentalidade, em consonância com as funções que desenvolvem. **Objetivo:** elaborar um plano de ação para a Gestão do Conhecimento em Função do Grupo para a Atenção à Dinâmica Demográfica no município de Morón. **Método:** a pesquisa assumiu os fundamentos da concepção dialético-materialista, que possibilitaram a aplicação de diferentes métodos e técnicas do nível teórico e empírico. **Resultados:** como resultado, foi desenhado um Plano de Ação direcionado ao funcionamento do grupo, que inclui novas ações práticas. **Conclusão:** nesse sentido, propõe-se o procedimento para realizar o diagnóstico, a seleção das ações e a preparação do grupo, contribuindo para o aperfeiçoamento desse processo.

Palavras-chave: ação, demográfica, dinâmica, grupo, plano

Introducción

Cuba se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación de su estrategia de desarrollo económico y social. Tal y como han reflejado Gorgoy Lugo y Torres Páez (2019), Gutiérrez-Bolaño et al. (2019), Hoyos y Verhelst (2019), Cardoso et al. (2019), Rivera y Clapé (2019), Cerda Mejía et al. (2019), Machín Hernández et al. (2019), Ortiz et al. (2020), González-Romero (2020), Ramírez et al. (2020), Cueva Gaibor (2020), Jover et al. (2020), Martínez-Iñiguez et al. (2021), Aja (2021), Rodríguez Batista y Núñez Jover (2021), León et al. (2022) y de Oca Rojas et al. (2022) es un proceso complejo y presenta desafíos internos y externos, pero a su vez, no exento de fortalezas y oportunidades.

En correspondencia con estas ideas, se considera lo planteado por Hernández et al. (2018), quienes han planteado lo referido a las relaciones que se debe tener, entre el trabajo en red y el modelo de gestión del conocimiento para contribuir al desarrollo del municipio. Por un lado, el trabajo en red tiene en cuenta sus condiciones propias como la cultura, los recursos naturales y la infraestructura local, la segunda relación fortalece la primera para el desarrollo del municipio. Aportar elementos constituyentes a esta arista, es incrementar la capacidad de aprendizaje.

Al realizar un análisis de los rasgos de esencia contenidos en el criterio anterior, se hace necesario tomar lo expuesto por Hernández y Báez (2020), quienes han planteado que, para incrementar la capacidad de aprendizaje, es factible utilizar mecanismos como la generación de un ambiente que estimule la innovación. Se debe incluir entonces, suficiente tolerancia al error, el impulso y la organización de comunidades de conocimientos y comunicación. De igual manera, mayor tolerancia a la diversidad de enfoques y conceptos, lo que resulta este criterio un móvil de interés para los autores de este artículo en consonancia con lo que aporta.

En el caso del municipio Morón, vale precisar que el trabajo dedicado a la Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el municipio Morón, permite desde posiciones filosóficas, axiológicas, epistemológicas, hacer pensar, comprender y actuar dentro del ámbito de cada localidad a los directivos de las entidades subordinadas al Consejo de la Administración Municipal (CAM), que son miembros del Grupo Demográfico. Los directivos que son miembros del Grupo Demográfico son: Intendente, directores Municipales de Salud Pública, Educación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Construcción (Vivienda), Cultura, Deporte, Comercio, Centro Universitario Municipal, Radio y Televisión, entre otros. La utilización, por estos directivos, de herramientas que permitan consolidar su trabajo, aportó realizar una mejor gestión de los procesos que dirigen. Se apoyan en los medios de comunicación para sensibilizar acerca de los retos y perspectivas de las políticas poblacionales.

La Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón a distintos niveles, tiene como resultado el surgimiento de otras formas de concebir y aglutinar, en una misma guía de trabajo, las funciones que puede desarrollar cualquier institución. Son importantes las características socio-demográficas, biológicas, socio-económico-culturales, que están presentes en la población sujeta a estudio, tomando aquellas

que pueden ser medibles.

La elaboración de un plan de acción, que intensifique este proceso en el Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, cederá la oportunidad de nuevos conocimientos para la gestión hacia el cambio de mentalidad, en correspondencia con las funciones que desarrollan. Es meritorio destacar las relaciones que pueden establecer los miembros a partir de los puntos de contactos, aún es un obstáculo para desarrollar el trabajo entre todas las entidades que conforman el grupo. Se puede trabajar desde una mirada contextual y renovadora, cumpliendo las exigencias de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en consonancia con los Acuerdos del Consejo de Ministros.

En el Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, se evidencian aún, por parte de sus implicados, un apego a sus funciones y no a cómo establecer las relaciones con las entidades que permitan una mejor calidad del proceso. Este elemento es esencial para los directivos de estas entidades, que conforman el grupo Socio-Demográfico. No obstante, sobre la base de los resultados de visitas a sesiones de trabajo, y los resultados de los Informes que tributan al Consejo de la Administración para resolver los problemas del territorio, se evidencian un significativo e importante grupo de problemáticas. A continuación, se presentan:

1. Limitadas relaciones de intercambio de funciones entre los miembros del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, que tributen a trabajar por un fin común; lo cual desfavorece el proceso de organización para direccionar el trabajo del Grupo Socio-Demográfico, con énfasis en los momentos de orientación, ejecución y evaluación.
2. Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades del Órgano de Cuadro, en la visualización del accionar de estos cuadros para apoyar este proceso durante el trabajo de las Direcciones Municipales de los miembros del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón.
3. Insuficiente preparación de los directivos del grupo para accionar en colectivo, en busca de un fin común.
4. Los documentos rectores no ofrecen al Intendente suficientes orientaciones, sobre cómo establecer las relaciones de las entidades, que permitan una mejor calidad de este proceso.

Se hizo oportuno, en las acciones propuestas considerar, desde las áreas de problemas de la psicología social, los razonamientos por desarrollados por Bello y Casales (2003), al referirse a los factores de los que depende su efectividad. Se analizan desde el estudio del fenómeno del liderazgo, que incluye el problema de la importancia de los líderes para el funcionamiento de grupos y organizaciones, los determinantes de su surgimiento, los diferentes tipos de líderes y el papel de los diferentes estilos de liderazgo. El tema propuesto tiene actualidad, y resultó interesante tanto para el municipio como para la provincia. Se trazó como objetivo: Elaborar un plan de acción para la Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón.

Materiales y métodos

Para promover el tema que se investiga se deben tener en cuenta dos elementos necesarios, uno, el referido a las concepciones filosóficas y el otro al concepto desarrollo, visto desde los criterios del Diccionario Filosófico. Influyen en el comportamiento del hombre en todos los ámbitos de la vida, como ser biológico, psíquico y social, pueda desenvolverse en la sociedad.

Cuando se analiza el concepto de desarrollo, se determina que es un proceso de automovimiento desde lo interior (desde lo simple), a lo superior (a lo complejo), que pone de manifiesto y realiza las tendencias internas y la esencia de los fenómenos, las cuales conducen a la aparición de lo nuevo. Se considera un proceso inmanente porque: el paso de lo inferior a lo superior se produce porque en lo inferior se hallan contenidas, en estado latente, las tendencias que conducen a lo superior, y lo superiores lo inferior desarrollado. Además, solo en un grado suficientemente alto de desarrollo afloran plenamente y por primera vez resultan comprensibles los atisbos de lo superior contenidos en lo inferior (Rosental y Ludin, 1981).

Es oportuno en este artículo reflexionar sobre los criterios relacionados con el carácter fallido de la teoría de la transición demográfica (TTD), al evidenciar elementos como, al no ofrecer explicaciones, no evidenciar los mecanismos causales. Sus herramientas son exclusivamente descriptivas, al no incluir más que modelizaciones de la dinámica demográfica, que no se corresponden con ninguna realidad empírica. Los indicadores transversales son incapaces de dar cuenta de las relaciones intergeneracionales, auténtico núcleo del cambio demográfico que la Teoría de la Revolución Reproductiva (TRR), sí la considera central.

Los elementos anteriores, localizados en Arango (1980), permite a los autores de este artículo elaborar un plan de acción de la Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón. Para ello se tiene en cuenta: caracterización del municipio, misión y visión de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

En el caso de la Asamblea Municipal del Poder Popular, como órgano superior local del poder del Estado en el Municipio Morón, está investida de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en su demarcación. Por ello, ejerce el gobierno en el marco de su competencia, apoyándose en las Comisiones Permanentes de Trabajo, Consejos Populares y el Consejo de la Administración Municipal. Mientras que las administraciones municipales, en su actividad, tienen como premisa el concepto constitucional de que el municipio es la sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales. Se organiza políticamente por la Ley, en una extensión territorial determinada por las relaciones económicas y sociales de su población, con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales.

Por otro lado, el Consejo de la Administración Municipal es el órgano de dirección de la administración local. Tiene carácter colegiado y dirige las entidades económicas, de producción y de servicios de su nivel de subordinación; y su función primordial es promover el desarrollo económico y social de su territorio. Además,

dirige la actividad administrativa a él subordinada y controla la de las entidades de su territorio, independientemente del nivel de subordinación.

La Misión del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, es garantizar la implementación de la política para la atención a la Dinámica Demográfica, en correspondencia con las necesidades y características de cada territorio. Este grupo posee funciones, tales como:

1. Aprobar y exigir por el cumplimiento del plan de medidas del territorio para la atención a la Dinámica Demográfica y su estrategia de desarrollo.
2. Dar seguimiento sistemático a la situación demográfica del territorio y el impacto de las medidas.
3. Garantizar la capacitación y comunicación a decisores comunicadores, profesionales y población en general.
4. Propiciar la incorporación de todos los actores económicos, tanto estatales como no estatales en la implementación de las medidas que se adopten.

Es oportuno reflexionar que es imposible tratar este tema sin tener en consideración elementos necesarios de la Demografía. Según Maccio (1985), es entendida como la disciplina que estudia las características de la población, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas. Se trata desde un punto de vista principalmente cuantitativo, su dimensión, estructura, evolución y características generales.

Para potenciar el trabajo colectivo en el grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica, es necesario considerar que el Intendente, conjuntamente con los miembros del grupo, será el encargado de conducir este proceso. Las líneas mediadoras de la cultura permiten su apropiación, donde la actividad y el proceso de comunicación e interrelación social, deben estar presentes.

Para los autores de este artículo, el Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica desde el concepto de grupo, es el nexo básico, por lo que se justifica exponer que éste por su carácter, impacto en las reuniones y la lógica que emite a las ideas expuestas, constituye una especificidad de este tipo de grupo. Se encuentra conformado por directivos de diferentes entidades, que responden a documentos rectores de sus Ministerios. Estos documentos deben relacionarse con el resto de las entidades que conforman el grupo. Vale precisar que no existe un documento único, donde se conciba a todos desde las exigencias actuales del Gobierno y del Partido para un buen estado de funcionamiento del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el municipio Morón. Por lo que se hace necesario diagnosticar y proponer un plan de acción para su efectividad, calidad e impacto.

Diagnóstico del funcionamiento del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica

El diagnóstico inicial permitió determinar la situación del estado de funcionamiento del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el municipio Morón. Para ello se aplicaron varios métodos con sus instrumentos, como Diagrama Causa-Efecto, llamado usualmente Diagrama de "Ishikawa", análisis de documentos, Guía de Observación al grupo, entrevistas grupal a los miembros de grupo, y las técnicas de "Tormenta de Ideas".

Para la determinación de las causas que generan el problema objeto de la

investigación se utilizó el Diagrama Causa-Efecto. Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal, formando un ángulo aproximado de 70° (espinas principales). Estas últimas poseen, a su vez, dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea necesario. Es una representación gráfica que permite relacionar un problema específico con sus posibles causas.

Resultados y discusión

Mediante el análisis de documentos se revisaron tres documentos, con el objetivo de determinar los elementos a tener en cuenta por los gobiernos para accionar en “Política Gubernamental Atención a la Dinámica Demográfica”. Mientras que la plataforma para la Atención a la Dinámica Demográfica, se determinó que debe ser a través de la coordinación del Gobierno, Coordinación por parte la Universidad (Observatorio Demográfico), Coordinación Departamento de Comunicación del Gobierno (Grupo de Comunicadores).

Con respecto, a cuáles son los grupos para la Atención a la Dinámica Demográfica y los componentes esenciales de su trabajo, se determinó: el Grupo de Atención a la Dinámica Demográfica lo coordina el Intendente, en articulación con la Universidad, Direcciones territoriales de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Planificación, Deporte, Cultura, entre otros. Los componentes esenciales de su trabajo estriban en la capacitación, investigación, comunicación, educación, en temas de población, monitoreo y la evaluación de los procesos a ellos relacionados.

Otro análisis realizado fue al documento que rectora la Política Demográfica de cada entidad como instrumento organizativo, determinándose, en su accionar de manera general: la atención al envejecimiento poblacional, los niveles de fecundidad, la esperanza de vida al nacer y la emigración creciente. Determinándose, en las precisiones de cada entidad, que:

- ✓ En el caso de la Construcción (vivienda), se plantea que, con el objetivo de estimular la natalidad, resulta conveniente priorizar la asignación de viviendas y recursos financieros para la construcción, rehabilitación, ampliación o modelación de viviendas, a las madres, padres o tutores legales que tengan bajo su guarda y cuidado tres (3), o más hijos de hasta diecisiete años (17). Se ofrece similar tratamiento a las parejas jóvenes con uno (1), o más hijos que presentan problemas habitacionales. Entonces se autoriza a los Consejos de la Administración de los Órganos Locales del Poder Popular, a comprar viviendas de propiedad personal para su asignación.
- ✓ La Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social ha desarrollado un plan de acción para darle cumplimiento a la Política Demográfica. Se brinda atención a las madres, mediante el levantamiento sobre la necesidad de proveerlos de equipos electrodomésticos, ropa, calzado y vivienda. Se identifican las familias disfuncionales, a las madres solas se les oferta empleo, los deambulantes son tratados

por el Grupo de Prevención y Atención Social o centros especializados, entre otras acciones. Los ancianos solos, sin familiar obligados, son tratados por la asistencia social.

- ✓ En la Dirección Municipal de Deporte, se determinó que se han construido Gimnasios Biosaludables en algunos consejos populares, resultando ser insuficientes con respecto a la población de Morón.
- ✓ La Dirección Municipal de Cultura, realiza actividades culturales en los Hogares de Ancianos y Casa de los Abuelos.
- ✓ La Dirección Municipal de Salud, realiza acciones referentes a la Atención para la Prevención de la Infertilidad Masculina y Femenina. Se brindan servicios de Obstetricia y Perinatología, atención Prenatal y al Programa Materno Infantil, nutrición Clínica y Dietoterapia, atención Primaria a la familia a través del Programa de Médicos y Enfermeras, entre otros.

Con el objetivo de constatar algunas manifestaciones del comportamiento de la preparación del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, en cuanto a habilidades y actitudes (relaciones interpersonales, modo de comunicación) entre los miembros del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, se aplicó una guía de observación. Se arribaron a los siguientes resultados:

Se observan en los sujetos, de forma estable, algunas posibilidades para resolver un problema en atención a su encargo, orientan y motivan al resto de los implicados. Demuestran parcialmente una interacción comunicativa y potencian con cierta facilidad al grupo durante las sesiones de trabajo. Realizan variadas demostraciones prácticas, controlan y evalúan el proceder de los implicados en el procesamiento de la información para lograr la Atención a la Dinámica Demográfica.

En cuanto a la utilización de alternativas para unificar criterios, en atención a los documentos que rectoran su accionar, no se observan posibilidades para resolver un problema en atención a su encargo para orientar y motivar al resto de los implicados. Poseen una limitada interacción comunicativa, y potencian con dificultad al grupo durante las sesiones de trabajo. Al evaluar, sí utilizan materiales bibliográficos para unificar criterios en atención a los documentos que rectoran su accionar. Realizan evaluaciones en el proceder de los implicados en el procesamiento de la información, sin un documento que incluya a todas las entidades para realizar una valoración única, en atención al encargo de cada entidad.

Aunque se tienen en cuenta las particularidades de cada entidad, no existe un documento que permita unificar criterios comunes para todas. Esto les permitiría un trabajo unificado, que les ayude a demostrar durante las sesiones de trabajo, una interacción comunicativa adecuada. Esta cuestión limita al grupo en su accionar. Al diagnosticar si se adecuan las acciones o actividades, y establecen estrategias preventivas que impidan negativas (relaciones interpersonales, modo de comunicación), entre los miembros del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, se concluyó que los directivos de las entidades que conforman el grupo, demuestran parcialmente una interacción comunicativa. Esta cualidad se potencia con cierta facilidad durante las sesiones de trabajo.

Al examinar si se ejecutan actividades entre los miembros del grupo simultáneas con varios miembros del grupo, o en momentos únicos y por separados, durante las sesiones de trabajo, quedó demostrado que no se realizan variadas demostraciones prácticas desde esta arista. Por otro lado, no se efectúan actividades simultáneas con varios miembros del grupo o en momentos únicos durante las sesiones de trabajo.

Las evaluaciones permitieron evaluar de bajo las manifestaciones del comportamiento de la preparación del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón, en cuanto a habilidades y actitudes, (relaciones interpersonales, modo de comunicación) entre sus miembros. En la investigación, antes y después de la propuesta, se corroboró que en las sesiones de trabajo donde participan los miembros del grupo, resultan provechosas, aunque consideran que se les hace complejo accionar todos juntos en fin de un bien común. Esto se debe porque a cada uno, desde sus entidades, se les exige por lo que les corresponde. También hacen referencia a algunas ventajas (flexibilidad para realizar acciones) y desventajas de los documentos rectores. Entre las desventajas plantean la no unificación en un documento único de cómo accionar todos para unificar criterios a través de un proceder rectorado por el CAM.

Al referirse a la existencia del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica del municipio Morón, como personal preparado para controlar y evaluar el proceso, lo consideraron adecuado. A través de él se pueden unificar criterios y realizar acciones concadenadas entre las diferentes entidades. Además, consideran el desarrollo de este proceso en estos momentos con limitaciones, por la necesidad que existe de otros elementos que apunten a la efectividad y calidad del proceso que desarrolla el grupo. En atención a los resultados expuestos en el diagnóstico, se propone un plan de acción. Se encaminas a solucionar las problemáticas que imposibilitan el funcionamiento del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica.

Tabla 1

Plan de acción

Objetivos	Acciones	Métodos	Plazo	Participantes	Responsable	Evaluación
Realizar un diagnóstico a miembros del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica del municipio Morón.	Coordinación con Intendente y miembros del grupo para la aplicación de instrumentos de diagnóstico.	Observación, Entrevista Grupal, Técnicas como: Tormentas de Ideas. Diagrama Causa-Efecto.	1ª quincena de mayo de 2021	Investigadores, Intendente y los miembros del Grupo	Investigadores	Por observación a partir de las actitudes del grupo.
Concientizar al responsable del grupo y sus miembros particular de la realidad del funcionamiento del grupo, y de las causas que están influyendo negativamente en esta, ofreciendo sugerencias.	Orientación a los miembros del grupo tomando en consideración los criterios de estos y especialistas consultados	Persuasión	2ª quincena de mayo de 2021	Investigadores, Intendente y los miembros del Grupo	Investigadores	Por observación a partir de las actitudes del grupo.
Garantizar orientación especializada del Intendente en función de armonizar influencias con los miembros del Grupo.	Preparación al Intendente en cómo realizar la atención simultánea del de los miembros del grupo al ejecutar, controlar y evaluar actividades entre los miembros del grupo.	Guía de Observación	Frecuencia y sistematicidad que se determine	Investigadores, Intendente y los miembros del Grupo	Investigadores	Por observación a partir de las actitudes de Intendente y del grupo.
Lograr efectividad en el trabajo con los miembros del grupo.	Conversación con los miembros del grupo sobre alguna conducta no deseada, fundamentar con lógica los señalamientos; argumentando las ideas apelando a los sentimientos, al deber, a la dignidad; intentar convencer con explicaciones.	Persuasión	Durante la implementación de acciones	Miembros del Grupo	Intendente	Por observación de las conductas y actitudes que asume el Intendente y el grupo mientras se interactúa y establecen las relaciones.
Contrarrestar las carencias cognitivas que tiene el Intendente y el grupo para orientar la Política Gubernamental Demográfica en función del trabajo en grupos	Superación al Intendente y miembros del grupo en acciones de Superación Posgraduada como talleres o conferencias en temas de: Política Gubernamental. Trabajo en grupos.	Utilización de métodos educativos	Julio de 2021	Miembros del Grupo	Especialista de la Superación del Cuadro del Órgano del CAM y del Centro Universitario o Municipal (CUM)	Por observación directa de los resultados de los miembros del grupo en la superación recibida.

Valorar en el grupo el efecto de las acciones realizadas.	Realización en el grupo técnicas para que concientice y reconozca en él cualidades que pueden llevarlo a convertirse en un grupo de éxito que contribuya a la "Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el Municipio Morón"	Procedimiento descrito para la técnica.	Investigadores, Intendente y los miembros del Grupo	Investigadores e Intendente	Análisis de los resultados de la técnica.
Mejorar las relaciones interpersonales del grupo favoreciendo un clima de compañerismo e integración con el grupo.	Aplicación la técnica "El Amigo Secreto".	Procedimiento descrito para la técnica. Se necesitan papeles pequeños.	Investigadores, Intendente y los miembros del Grupo	Intendente	Por observación directa de las relaciones interpersonal es.
Reafirmar la responsabilidad y el sentido del deber.	Organización de equipos de trabajo para realizar alguna actividad conjunta ofreciendo Responsabilidades, donde se evidencie, la ejecución, el control y evaluación de actividades entre los miembros del grupo simultáneas con varios miembros del grupo o en momentos únicos y por separados durante las sesiones de trabajo. dosificando gradualmente la complejidad de las tareas encomendadas.		Investigadores, Intendente y los miembros del Grupo	Intendente	Por observación directa de las actitudes y el desempeño de los miembros del grupo.

<p>Previa coordinación con los miembros del grupo al, asignarles lectura de documento con las indicaciones gubernamental de su Ministerio, así como algunas responsabilidades como directivo de su entidad primero y luego como directivos en alguna de las entidades que no dirige.</p>	<p>Intendente y miembros del Grupo de directivos</p>	<p>Intendente</p>	<p>Por observación directa de las actitudes y el desempeño del escolar.</p>
--	--	-------------------	---

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La Gestión del Conocimiento contribuye favorablemente a aumentar los índices de efectividad de las diversas organizaciones, todo ello debido a los elementos positivos que aporta para desempeñar las actividades de forma más organizada. En este sentido, cabe destacar que La Gestión del Conocimiento en Función del Grupo para la Atención a la Dinámica Demográfica en el municipio Morón posee limitaciones. Sin embargo, el plan de acción propuesto permite reorientar los Miembros del Grupo para la Gestión del Conocimiento, en función de brindar atención a la Dinámica Demográfica en el municipio Morón, y con esto lograr alcanzar las metas propuestas en materia de Dinámica Demográfica.

Referencias

- Aja, D. (2021). *Política de Población. Experiencias desde Cuba*. Rev Nov Pob.
- Arango, J. (1980). La teoría de la transición demográfica y la experiencia histórica. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (10), 169-198. <https://www.jstor.org/stable/40182779>
- Bello, Z., & Casales J. (2003). *Psicología social*. Ed. Félix Varela.
- Cardoso, E. P., Riaño, M. S. C., Vásquez, A. G., Giraldo, O. V., & Ruiz, S. (2019). Estrategias de mejoramiento a partir de la responsabilidad social y ambiental en los procesos de producción en la agroindustria arrocerera del sur oriente del Tolima. *Aglala*, 10(2), 38-59. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7383540>
- Cerda Mejía, V. R., Pérez Martínez, A., González Suárez, E., & Concepción Toledo, D. N. (2019). El diseño de procesos bajo condiciones de incertidumbre: estrategia para el desarrollo socio-económico en la agroindustria ecuatoriana. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 131-139. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202019000500131&script=sci_arttext

- Cueva Gaibor, D. A. (2020). Transformación digital en la universidad actual. *Conrado*, 16(77), 483-489. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1990-86442020000600483&script=sci_arttext&lng=en
- de Oca Rojas, Y. M., Bastidas, C. I. B., & Cabeza, S. N. C. (2022). Metodología de investigación en emprendimiento: Una estrategia para la producción científica de docentes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 28(2), 381-390. <https://www.redalyc.org/journal/280/28070565025/28070565025.pdf>
- González-Romero, G. (2020). La innovación social como estrategia de desarrollo. Políticas urbanas y acción colectiva. *Teuken Bidikay-Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad*, 11(16), 29-54. <https://doi.org/10.33571/teuken.v11n16a2>
- Gorgoy Lugo, J. A., & Torres Páez, C. C. (2019). Programa de integración de la cooperación internacional a la implementación de estrategias de desarrollo local. *Cooperativismo y Desarrollo*, 7(1), 26-41. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2310-340X2019000100026&script=sci_arttext
- Gutiérrez-Bolaño, E. N., Bermúdez-Lugo, M., Moreno-Chaparro, J., & Guzmán-Suárez, O. B. (2019). Estrategias de transformación en organizaciones saludables. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, 17(3), 394-401. <https://doi.org/10.5327/Z1679443520190388>
- Hernández, C., & Báez, A. (2020). Gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo local en redes. *Espacio abierto*, 29 (4), 314-329. <https://www.redalyc.org/journal/6139/613964505006/613964505006.pdf>
- Hernández, C., Garcés, R., Perdomo, J., & Carrasco, M. (2018). Gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo local. *Lámpsakos*, 18 (2), 44-57. <http://dx.doi.org/10.21501/21454086.2317>
- Hoyos, A. J. O., & Verhelst, K. M. (2019). La innovación social como herramienta para la transformación social de comunidades rurales. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (57), 87-99. <https://www.redalyc.org/journal/1942/194260035007/194260035007.pdf>
- Jover, J. N., Pérez, H. R. O., Díaz, T. P., & Diéguez, A. R. (2020). Políticas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación y desarrollo territorial: nuevas experiencias, nuevos enfoques. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad-CTS*, 15(43). <https://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/149>
- León, E. A. G., Cavero, F. L., Vega, Y. L. C., & Ñaño, S. I. C. (2022). Cuadro de mando integral y calidad de vida urbana: Estrategias para el desarrollo local. *Revista de ciencias sociales*, 28(5), 246-255. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8471688>
- Maccio, G. (1985). *Diccionario Demográfico Multilingüe*. Ed Ordina.
- Machín Hernández, M. M., Sánchez Vignau, B. S., López Rodríguez, M. L., & Puentes Álvarez, P. L. (2019). La gestión pública local como garante de la eficacia

- en la administración pública cubana. *Cooperativismo y Desarrollo*, 7(2), 212-224. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2310-340X2019000200212&script=sci_arttext
- Marrero, M. (2020). *Acuerdos del Consejo de Ministros. Artículo 137, inciso O y W de la Constitución de la República de Cuba*. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Palacio de la Revolución, La Habana.
- Martínez-Iñiguez, J. E., Tobón, S., & Soto-Curiel, J. A. (2021). Ejes claves del modelo educativo socioformativo para la formación universitaria en el marco de la transformación hacia el desarrollo social sostenible. *Formación universitaria*, 14(1), 53-66. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000100053>
- Ortiz, L. E. M., Sánchez, L. M. C., Ferrer, N. J. L., & Cartay, R. (2020). Desarrollo y crecimiento económico: Análisis teórico desde un enfoque cuantitativo. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(1), 233-253. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7384417>
- Partido Comunista de Cuba (PCC) (2020). *Documentos VIII Congreso. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026*. La Habana: Comité Central del PCC.
- Ramírez, P. L. V., González, M. G. Z., & Tene, M. F. M. (2020). Emprendimiento y su relación con el desarrollo económico y local en el Ecuador. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(10), 242-258. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7659395>
- Rivera, M. I. B., & Clapé, M. M. (2019). El pensamiento de Fidel Castro Ruz sobre el desarrollo económico y social. *Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial*, 3(2), 199-213. <https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/download/72/53>
- Rodríguez Batista, A., & Núñez Jover, J. R. (2021). El Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y la actualización del modelo de desarrollo económico de Cuba. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 7-19. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202021000400007&script=sci_arttext&lng=pt
- Rosental, M., & Ludin, P. (1981). *Diccionario Filosófico*. Editora Política

Sobre el autor principal

Nismel Crespo O'Relly es graduado como maestro primario (1993), Licenciado en Educación Primaria (1999), Máster en Ciencias de la Educación (2008), Doctor en Ciencias Pedagógicas (2012). Profesor Titular de la Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez Báez" con 28 años de experiencia en la docencia. Se desempeña como Coordinador de Superación y Posgrado en el Centro Universitario Benito Llanes Recino del municipio Morón. Forma parte de los tribunales evaluadores de las Maestrías en Ciencias de la Educación, miembro del consejo científico municipal.

Declaración de responsabilidad autoral

Nismel Crespo O'Relly 1: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Elen Dolores Álvarez Pardo 2: Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Oslaidys Abreu Alonso 3: Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Financiación

Esta investigación se llevó a cabo mediante recursos propios.